

**PEMANFAATAN CERITA RAKYAT PADA LEGENDA RADEN
PENGANTIN SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN IPS**

Akhlada El Hasanah

e-mail : 2010128220015@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Cerita rakyat disetiap daerah tentu berbeda satu sama lain. Pada cerita rakyat legenda Raden Pengantin dianggap benar-benar terjadi, tokoh dari cerita Raden Pengantin pun bukan para dewa, melainkan dideskripsikan sebagai perwujudan manusia biasa. Adapun tujuan yang termuat dalam pemanfaatan cerita rakyat pada legenda Raden Pengantin ialah sebagai sumber pembelajaran IPS yang menjadi inovasi, yang baik untuk menimbulkan keterkaitan peserta didik dengan belajar dari kisah cerita legenda setempat mereka. Lingkungan yang ada disekitar peserta didik dapat menjadi sumber belajar yang sangat berharga untuk proses pembelajaran IPS, sebab dengan memanfaatkan cerita legenda setempatnya, akan memudahkan peserta didik untuk lebih mudah dalam proses memahami sumber belajarnya, sebab sumber belajarnya dekat dengan peserta didik. Untuk itu, adanya pemanfaatan cerita rakyat pada Legenda Raden Pengantin sebagai penunjang tambahan pembelajaran nilai-nilai teladan IPS yang ada didalamnya sebagai sumber belajar peserta didik.

Kata kunci: Nilai teladan, Raden Pengantin, sumber pembelajaran, IPS

PENDAHULUAN

Masyarakat Banjar mempunyai berbagai jenis legendaris yang khazanah sebagai tabiat suatu pembelajaran dalam kehidupan, adapun cerita legenda pada legenda banjar, kisahnya menceritakan tokoh terdahulu yang mempunyai kaitan dengan masyarakat Banjar. Pada hakekatnya, Indonesia memiliki akan berbagai budaya daerah, termasuk masyarakatnya yang mempunyai ragam budaya lisan bernilai sastra. Sastra lisan diturunkan dari generasi ke generasi, untuk itu legenda termasuk dalam sastra lisan.

Adapun sastra lisan menurut Barent yang mengungkapkan bahwasanya sastra lisan sebagai suatu kesastraan yang menggolongkan berbagai ungkapan kesastraan masyarakat dalam suatu budaya yang menyebarkannya secara turun-temurun dalam lisan, yang memiliki ciri-cirinya antara lain yaitu, pertama, dalam menyebarkannya baik dari segi waktu ataupun ruang yang melalui perantara mulut. Kedua, terlahir di masyarakat yang bercorak tradisional. Ketiga, sastra lisan dapat digambarkan yang memiliki ciri-ciri budaya pada suatu masyarakat. Keempat, bercorak puitis, tersusun, serta terulang. Kelima, dalam sastra lisan tidak mengutamakan kebenaran, akan tetapi memiliki peran atau fungsi yang sangat diperlukan oleh masyarakat yang bersangkutan diantaranya. Keenam, dalam sastra lisan tentu memiliki berbagai macam. Ketujuh, sastra lisan memakai gaya bahasa lisan (sehari-hari), yang mengandung dialek, serta terkadang diungkapkan tidak lengkap. Kedelapan, cerita lisan merupakan ungkapan emosi manusia yang jujur dalam pengungkapannya atau ekspresikannya (Danandjaya, 1991:4-5 didalam Rissari Yayuk : 2016).

Dalam pandangan Teeuw (1982:10), menyatakan bahwasanya orang Indonesia dalam sastra lisan yang memuat legenda, berusaha mewujudkan dirinya sedemikian rupa sehingga masih manusia, bagi manusia modern saat ini, asalkan berusaha dalam memahaminya. Pada legenda merupakan suatu cerita masyarakat atau rakyat pada zaman dahulu yang memiliki hubungan pada masa lalu. Didalam legenda cerita rakyat, masyarakat menganggap bahwa cerita itu benar-benar terjadi, tokoh dalam cerita legenda bukan para dewa-dewi melainkan orang-orang biasa, atau benda-benda yang terpilih seperti binatang, batu, sungai dan lainnya, yang mempunyai kemampuan kekuatan sehingga dianggap sakti serta keramat.

Legenda mempunyai tema dan amanat didalam ceritanya, pada tema dan amanat yang terdapat didalam suatu legenda memiliki pengertiannya masing-masing. Tema dalam diartikan sebagai pokok pikiran atau pemikiran tentang sesuatu, salah satunya ialah seperti tulisan. Sedangkan, pada amanat merupakan pesan penyemangat yang disampaikan kepada pembaca melalui sebuah karya penulis tersebut didalam ceritanya. Untuk itu, tema dan amanat yang terdapat dalam legenda banjar tentu mempunyai tujuan serta manfaat yang baik bagi masyarakat serta membawa kebaikan untuk diri sendiri serta orang lain. Legenda-legenda sangat baik untuk diambil sebagai pembelajaran dalam hidup, ada nilai yang tercipta didalamnya, sehingga itu pula dapat menjadi sumber pembelajaran peserta didik dalam pembentukam watak seseorang (Jumadi, J & Effendi : 2016).

Sumber belajar juga bisa terdapat di lingkungan sekitar peserta didik, karena itu proses pembelajaran peserta didik pada lingkungan sekitar dapat terjadi. Lingkungan berpengaruh dalam pembelajarannya, untuk itu lingkungan berperan penting dalam suatu pembelajaran peserta didik. Sebab, lingkungan memberikan sebuah gambaran nyata yang mempunyai sifat holistik serta autentik, dan mempunyai kondisi sangat heterogenitas, sehingga menunjukkan suatu sumber pembelajaran.

METODE

Dalam artikel ini, metode yang digunakan dalam penulisan ialah studi kepustakaan atau *literature review* yang dijelaskan atau dipaparkan secara deskriptif mengenai pemanfaatan cerita rakyat pada legenda Raden Pengantin sebagai sumber pembelajaran IPS. Pada artikel ini, materi yang diambil untuk penulisan bersumber dari artikel dan jurnal-jurnal yang signifikan dan berimbang dengan apa yang dianalisis pada penulisan artikel tersebut. Artikel ini, mendeskripsikan dan menaparkan mengenai pemanfaatan cerita rakyat sebagai sumber pembelajaran peserta didik, yang dimana lingkungan menjadi suatu pembelajaran peserta didik didalam kehidupannya yang berkaitan dengan IPS.

Pada penulisan artikel ini, penulis melakukan pengamatan secara seksama mengenai cerita rakyat pada legenda Raden Pengantin dengan menggunakan teknik yang diawali dari mengumpulkan beberapa sumber artikel, jurnal, dan buku yang relevan untuk diangkat sebagai bahan penulisan. Selanjutnya, sumber tersebut di kaji, dianalisa, serta di telaah kebenarannya dengan topik penulisan yang dibahas. Studi literatur yang sudah dikumpulkan tadi akan memuat suatu pembelajaran pada lingkungan sekitar, sehingga dari penelitian, padangan, dan studi literatur tersebut, diperoleh hasil dan pembahasan mengenai pemanfaatan cerita rakyat pada legenda Raden Pengantin sebagai sumber pembelajaran IPS tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan serta dipaparkan dengan cara yang wajar kedalam artikel ini.

PEMBAHASAN

Legenda dapat dikatakan sebagai cerita rakyat yang bahwasanya dianggap sebagai suatu kejadian yang sungguh pernah terjadi. Legenda bersifat keduniawian (sekuler). Dapat dikatakan bahwa legenda terjadi pada saat yang lampau, legenda berada di dunia yang bisa beradadi tempat yang manusia ketahui. Legenda dapat bermigrasi, yang artinya legenda bisa berpindah-pindah, sehingga dapat dikenal luas di berbagai daerah. Selain, itu legenda tentu dapat tersebar dalam bentuk kelompok yang disebut siklus, yaitu kumpulan cerita yang berkisar pada tokoh atau peristiwa.

Cerita rakyat masyarakat Banjar mempunyai berbagai macam legenda. Adapun salah satunya yaitu pada legenda yang bertema Raden Pengantin. Secara umum, pada legenda Raden Pengantin menceritakan seorang anak yang durhakan pada ibunya, dengan ia durhaka kepada ibunya Tuhan pun murka kepadanya, dan terjadilah amukan topan, badai, untuk mengutuk Raden Pengantin Pada cerita legenda Radin Pengantin ini mempunyai nilai pembelajaran yang baik terhadap peserta didik (Jumadi, J & Effendi : 2016).

Pada legenda, Raden Pengantin menceritakan tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya sendiri. Ada pepatah yang mengatakan, bahwa “surga berada dibawah telapak kaki seorang ibu”. Ungkapan ini mewakili ibu sebagai pribadi yang sangat mulia. Seorang ibu memiliki atau mempunyai peran yang sangat besar dalam menentukan nasib seorang anak di masa depan, muncul ungkapan ini dimasyarakat tentu saja tidak bersifat arbitrer. Ada hubungan langsung antara sosok seorang ibu dan peran yang dimilikinya. Dalam perkembangan kehidupan seorang anak mulai dari kandungan hingga dewasa, seorang ibu memainkan peran yang sangat awal. Banyak pengorbanan yang harus diberikannya demi anaknya, dan seperti itulah seorang ibu (Asnawi, A : 2020).

Meskipun seorang ibu sudah memainkan peran yang sangat mulai terhadap anaknya, tetapi ada anak yang durhak kepada ibunya. Dalam legenda Raden Pengantin (LRP) hal itu terjadi. Radin Pengantin sebagai tokoh utama dalam cerita ini yang melakukan perbuatan durhaka terhadap ibunya. Saat masih miskin, Radin Pengantin selalu menghormati dan berbakti pada ibunya. Tetapi disaat kaya, semua hal itu berubah.

Awal cerita legenda Raden Penganten yaitu ia yang berkeinginan untuk pergi jauh merantau dari desanya. Keinginan yang ia rasakan disebabkan karena miskin, Raden Penganten hidup miskin dengan ibunya di yang bernama Desa Batu Benawa. Setelah, mendapatkan izin dari ibunya, Raden Pengantin pun mulai merantau pergi ke tanah Jawa untuk meninggalkan ibunya sendiri di desa kelahirannya.

Setelah itu, Raden Pengantin pergi merantau ke tanah Jawa. Pada saat disana, Raden Pengantin bekerja keras untuk mengubah kehidupannya yang miskin menjadi kaya, Raden Pengantin sudah piawaian dalam berniaga atau berbisnis, ia juga diminta oleh raja untuk menangani suatu perdagangan. Saat bekerja untuk Raja Jawa. Raden Pengantin berhasil menjadi seorang yang kaya, ia pun juga menikahi seorang putri Kerajaan, serta kehidupannya pun sukses. Raden pengantin juga berhasil menjadi seorang kaya raya, suatu ketika niat ia ingin pulang kekampung halamannya, untuk menjumpai ibunya yang lama ia tinggalkan di desa kelahirannya. Raden pengantin membeli sebuah kapala yang mewah serta penuh dengan barang-barangnyaa. Setelah hari yang sudah ia tentukan, pergilah ia dengan istirinya menuju kampung halamannya bersama ibunya tinggal dulu (Asnawi, A : 2020).

Ibu Raden Pengantin (Diang Insun) mendengar kedatangan anaknya. Ibunya yang sudah lanjut usia bergegas ke pelabuhan untuk menjemput putra kesayangannya, namun sayang Raden Penganten tiba-tiba menolak untuk mengakui Diang Insun sebagai ibunya. Sebab Raden Pengantin malu mempunyai ibu yang miskin dan tua renta. Dengan hati yang penuh kekecewaan dan putus asa ibunya (Diang Insung) kemudian meminta Yang Maha Kuasa untuk membalas dendam sejalan dengan pemberontakan yang dilakukan terhadap dirinya. Tak lama kemudian, badai datang dan menghantam kapal Raden Pengantin, menjadi dua bagian. Seluruh awak kapal dan termasuk Raden Pengantinnya tenggelam dan mati. Bekas pecahan kapal berubah menjadi gunung batu yang kemudian yang disebut Gunung Batu Benawa (Asnawi, A : 2020).

Berdasarkan teks cerita rakyat Radin Pengantin diatas, dapat disimpulkan bahwa tema legenda Raden Pengantin ialah ketidaktaatan anaknya kepada orang tua, yang akan menimbulkan kerugian atau dengan kata lain ialah mendatangkan celaka. Dengan demikian, amanat yang dapat diambil ialah bahwa sebagai anak tidak boleh untuk sesekali berbuat jahat dan durhaka terhadap orang tua. Jangan dikarenakan harta, istri atau tahta mengurangi rasa taqwa kita sebagai seorang anak terhadap orang tua yang ada. Pada Legenda Raden Pengantin di atas dapat dijadikan sebagai suatu sarana pembelajaran untuk peserta didik. Sebab cerita-cerita legenda yang ada, mampu menjadi suatu sumber belajar bagi peserta didik. Guru memberikan nilai-nilai teladan yang terdapat didalam cerita tersebut untuk disampaikan sebagai suatu pembelajaran terhadap peserta didik.

Lingkungan sebagai sumber belajar sangat berguna bagi proses belajar karena sumber belajar berada dekat dengan siswa. Oleh karena itu, lebih mudah bagi siswa untuk memahami sumber belajar. Lingkungan mampu memberikan gambaran yang holistik dan realistik, dengan kondisi yang sangat berbeda. Oleh karena itu, dapat menunjukkan sumber belajar yang perlu diintegrasikan antar

materi pembelajaran. Dengan cara ini, kepekaan sosial terbentuk, memungkinkan siswa untuk dengan mudah menangani masalah sosial di masyarakat. Dalam kodrat kehidupan bermasyarakat, banyak sekali permasalahan yang akan menjadi bagian dari perhatian siswa, sehingga harus dibina sejak dini. Pengembangan strategi pembelajaran yang diterapkan guru dalam IPS dapat mendorong siswa untuk peka terhadap isu-isu yang ada di sekitarnya (Widiastuti, E.H: 2017).

Nilai IPS yang terdapat dalam tema dan amanat Radin Pengantin yaitu sebagai manusia jangan mengabaikan hati nurani, jangan memandang rendah terhadap manusia. Amanat yang dapat diambil dari cerita rakyat Radin Pengantin ialah sebagai makhluk hidup harus saling menghargai satu sama lain, entah itu orang tua sendiri, ataupun orang lain, dan jangan memandang sesuatu hal dari harta, tahta, dan kekayaan saja. Selain itu, cerita rakyat yang dikemas dalam kerangka tradisi lokal masyarakat setempat tentunya dapat bekerja untuk mengembangkan keutuhan masyarakat.

Cerita rakyat Radin Pangantin juga dapat dijadikan sebagai alat kontrol sosial. Dari perspektif cerita rakyat, mitos terbentuk atas dasar penolakan mitos kuno. Dalam situasi ini, orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang bagaimana kontrol sosial dan institusi sosial dijalankan. Menurut kutipan dalam cerita Radin Pangantin, itu adalah cerita yang digunakan sebagai kontrol sosial atas perilaku anak. Hal ini menunjukkan bahwa cerita tersebut digunakan sebagai acuan norma dan kontrol sosial, sebagai pendidikan untuk mengajar anak-anak agar tidak durhaka kepada kedua orang tua. Raden Pangantin begitu durhaka kepada ibunya hingga dikutuk menjadi batu, yang menjadi norma dan kontrol sosial atas pendidikan anak oleh masyarakat Banjar Hulu (Asnawi, A: 2020).

Dari cerita rakyat, Radin Pangantin menjelaskan dari cerita rakyat gagasan bahwa kontrol sosial masyarakat harus dilakukan untuk mencegah terjadinya peristiwa. Beberapa cerita rakyat Banjar Hulu, seperti Radin Pangantin, dapat dijadikan acuan untuk membangun kontrol sosial bagi masyarakat setempat. Kisah ini memberikan pencerahan baru tentang perkembangan sikap dan perilaku pada generasi baru. Oleh karena itu, cerita harus bertahan sebagai khazanah budaya dan tetap menjadi cara untuk mengontrol pemikiran atau perilaku masyarakat (Asnawi, A: 2020).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya dapat dikatakan bahwa legenda sebagai cerita rakyat yang dianggap sebagai suatu kejadian yang sungguh pernah terjadi. Yang terdapat pada cerita rakyat di atas bahwa Radin Pangantin ialah ketidaktaatan anaknya kepada orang tuanya, dan memuat dirinya rugi atau dengan kata lain ialah dapat mendatangkan celaka kepada dirinya sendiri. Dari cerita rakyat tersebut, dapat di bungkus sebagai suatu sumber pembelajaran IPS. Cerita rakyat legenda Raden Pangantin dijadikan sebagai suatu sumber pembelajaran IPS karena mempunyai kaitan dengan makhluk hidup yang harus saling mengharagai satu sama lain, entah itu orang tua ataupun manusia lainnya. Melihat dari kutipan cerita tersebut memunculkan pembelajaran sebagai kontrol sosial atas perilaku anak, hal ini menunjukkan bahwa cerita tersebut digunakan sebagian acuan norma dan kontrol sosial, sebagai suatu pendidikan untuk mengajarkan anak-anak agar tidak durhaka kepada orang tuanya.

REFERENSI

- Jumadi, J., & Effendi, R. (2016). Tema dan Amanat Legenda Banjar.
- Asnawi, A. (2020). Kategori dan Fungsi Sosial Teks Cerita Rakyat Masyarakat Banjar Hulu: sebagai Pengukuh Warisan Kebudayaan Lokal Bangsa. *Jurnal Sastra Indonesia*, 9(3), 212-221.
- Yayuk, R. (2016). Legenda Anak Durhaka: Analisis Struktural Tiga Cerita Lisan Masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan (the Legend of the Insubordinate Child: the Analysis of Three Oral Stories of Banjar, South Kalimantan). *METASASTRA: Jurnal Penelitian Sastra*, 6(1), 58-70.
- Widiastuti, E. H. (2017). Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber pembelajaran mata pelajaran IPS. *Satya Widya*, 33(1), 29-36.
- Jumadi, M. P. (2018). MENGINTENSIFKAN PERAN PENDIDIKAN SASTRA UNTUK MEMBANGUN KARAKTER SISWA. *Literature and Nation Character Building*, 33.